

YANGI O‘ZBEKISTONDA PEDAGOGLAR VA OTA-ONALARNING FARZAND TARBIYASIDAGI MAS’ULIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY G‘OYALARNING O‘RNI

Nabiyev Mansur Jamxur o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359955>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan O‘zbekistonda ta’lim-tarbiya tizimini rivojlantirish maqsadida olg‘a surgan “Yangi O‘zbekiston - maktab ostonosidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, “Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda” degan ezgu g‘oya asosida mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy islohotlar qabul qilingan huquqiy hujjatlar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “Yangi O‘zbekiston - maktab ostonosidan, ta’lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, “Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda”, ta’lim, tarbiya, kollaborativ texnologiya, ezgu g‘oya, ijtimoiy-siyosiy islohotlar, qonun.

Annotation. This article analyzes the socio-political reforms being carried out in our country based on the noble idea of "New Uzbekistan - begins from the school threshold, from the education system", "Salvation is in education, salvation is in upbringing, salvation is in knowledge", put forward by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in order to develop the education system in Uzbekistan, based on the adopted legal documents.

Keywords: "New Uzbekistan begins at the school threshold, with the education system", "Salvation is in education, salvation is in upbringing, salvation is in knowledge", education, upbringing, collaborative technology, noble idea, socio-political reforms, law.

Аннотация. В данной статье анализируются общественно-политические реформы, проводимые в нашей стране на основе благородной идеи «Новый Узбекистан – начинается с порога школы, с системы образования», «Спасение – в образовании, спасение – в воспитании, спасение – в знаниях», выдвинутой Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в целях развития системы образования в Узбекистане, на основе принятых нормативно-правовых документов.

Ключевые слова: «Новый Узбекистан начинается с порога школы, с системы образования», «Спасение в образовании, спасение в воспитании, спасение в знаниях», образование, воспитание, коллаборативные технологии, благородная идея, социально-политические реформы, закон.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan inson va fuqarolar ma’nfatini ta’minlash borasida amalga oshirayotgan islohotlariga Yangi O‘zbekiston iborasi qo‘llanilmoqda. Bu ibora shunchaki oddiy bir so‘z emas. Bu tushunchani tag zamirida butun O‘zbekiston xalqini yaxshi turmush sharoitida yashashiga qaratilgan ulkan insonparvar islohotlarga aytilmoqda desak o‘rinli bo‘ladi.

“Yangi O‘zbekistonda “Davlat – inson uchun” tamoyili asosida inson huquqlarini rag‘batlantirish, himoya qilish va ularga amal qilish masalalari islohotlarimizning eng ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Bu esa nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda mazkur islohotlarning eng demokratik tamoyillarga mosligi, ularning pirovard maqsadi va davlat siyosatining ustuvor

yo‘nalishi inson qadri va manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta‘minlashga qaratilganining e‘tirof etilishiga sabab bo‘lmoqda”[1,56].

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida har tomonlama yetuk puxta bilimga ega bo‘lgan kadrlarga ehtiyoj har doimgidanda yuqori darajada. Zamonaviy bilimga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash bu birdaniga amalga oshib qoladigan jarayon emas. Yaxshi har tomonlama puxta bilimga ega bo‘lgan mutaxassisni tayyorlash uchun kamida 20-25 yil vaqt ketadi. Chuqur ilimga ega kadrlarni tayyorlashda ta‘lim va ilm-fan sohalarining o‘rni beqiyos darajada ekanligini bilamiz.

“Biz Yangi O‘zbekistonni barpo etish va Uchunchi Renessans poydevorini yaratishda ziyolilarimizga katta ishonch bilan qaraymiz”[2,37]. Davlat tomonidan kadrlar tayyorlashda ta‘lim va ilm-fan sohasidagi islohotlarni to‘g‘ri manzilli olib borilishi uchun tarbiya tizimi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lishi zarur. Biz o‘zbek xalqi necha-necha asrlardan beri ta‘lim-tarbiyani uyg‘un holda olib bormoqdamiz.

Biz farzandlarimizni har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol va mustaqil fikrlovchi shaxs bo‘lib shakllanishi hohlasak, tarbiya tizimida ishtirok etayotgan subyektlarning doimiy, samarali va tizimli hamkorligini ta‘minlashimiz muhimdir.

O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim-tarbiya ishiga davlat siyosati darajasida e‘tibor beriladi jumladan O‘zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasiga ko‘ra “Har kim ta‘lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta‘lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlari rivojlanishini taminlaydi. Davlat maktabgacha ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o‘rta ta‘lim va boshlang‘ich professional ta‘lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o‘rta ta‘lim majburiydir. Maktabgacha ta‘lim va tarbiya, umumiy o‘rta ta‘lim davlat nazoratidadir. Ta‘lim tashkilotlarida alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta‘lim va tarbiya ta‘minlanadi.”[3,22]. Ushbu moddani o‘qib biz shunday fikrga kelishimiz mumkinki O‘zbekistonda ta‘lim-tarbiya ishi davlat va jamiyat hayotining ustuvor ishidir.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risidagi qonun”ida tarbiyaga quydagicha ta‘rif bergan. “Tarbiya – aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon”[4,1]. Ushbu tarifdan biz quydagi fikrga kelishimiz mumkin tarbiya inson tug‘ulgan vaqtdan boshlanib butun umr davom etadigan jarayondir. Bunday jarayon aniq maqdadlar bilan tizimli tarzda olib boriladi. Yana bir narsaga e‘tibor qaratishimiz kerak bo‘lgan jarayon shundan iboratki, tarbiya orqali butun bir avlodlarning hayotiy boy tajribasi yangi avlodga yetkziladi. Bunday hayotiy tajribalarni yangi bir avlodga yetkazishda tarbiya jarayoni ishtirokchilarining hamkorligi juda muhim.

Qonuchilikga ko‘ra “ta‘lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari – ta‘lim oluvchilar, voyaga yetmagan ta‘lim oluvchilarning ota-onalari yoki boshqa qonuniy vakillari, pedagog xodimlar va ularning vakillari”[5,2]. Davlatimiz ta‘lim-tarbiya tizimiga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratib kelayotganligini guvohi bo‘lmoqdamiz. Jumladan davlatimiz rahbari o‘zining har bir ma‘ruza va nutqlarida ta‘lim-tarbiya tizimiga oid fikrlar bildirib ijtimoiy g‘oyalarni ilgari surayotganini guvohi bo‘lmoqdamiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekistonda erkin va faravon yashaylik” deb tomnalgan 5-jild asarida “Yangi O‘zbekiston - maktab ostonosidan, ta‘lim-tarbiya tizimidan boshlanadi” degan g‘oyani ilgari suradi[6,199]. Ushbu ilgari surilgan ulug‘vor g‘oyaning mazmunidan biz shunday fikrga kelamiz. O‘zbekiston Respublikasida 2017-

yildan boshlangan islohotlarning boshlang'ich nuqtasi ta'lim tizimi bo'ldi. Ta'lim tizimining rivojida maktabning roliga alohida urg'u berildi.

Maktabga biz shunday ta'rif bersak menimcha o'rinli bo'ladi maktab bu shaxsning kamolotining ilk bosqichi to'g'ri keladigan maskan. Maktab faqat bilm berish emas, balki insonni har tomonlama yetuk, axloqiy vatanparvar, erkin fikrlovchi shaxs qilib tarbiyalaydigan mo'tabar maskandir. Yuqoridagi fikrga qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki bugun maktablarda berilayotga ta'limning sifati ertangi kunda davlat va jamiyat taraqqiyotning sifati belgilab beradi.

“Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi” [7,143] degan g'oya orqali davlatimiz olib borayotgan siyosatning markazida inson kapitali, ta'lim-tarbiya tizimi turadi. Inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha olib borayotgan islohatlarimizni natijasi ta'lim-tarbiya sohasida ishtirok etayotgan tomonlarning o'zaro hamkorligiga bog'liq.

Pedagogika sohasida ta'lim-tarbiya tizimidagi shaxslarning o'zaro hamkorlikda olib borgan aloqalariga kollaborativ texnologiya deyiladi. Bu texnologiya tarbiya tizimidagi turli ishtirokchilar jumladan pedagoglar, ota-onalar, bolalar o'rtasida hamkorlikda axborot almashuvi va o'zaro fikr bildirish asosida shakllangan interaktiv ta'lim-tarbiyaviy, uslubiy yondoshuv tizimidir. Bugun O'zbekiston ta'lim-tarbiya tizimiga interktiv texnologiyalar orqali bu tizimni rivojlantirish judayam muhim hisoblanadi. Oldingi qattiqqo'lik bilan olib borgan tarbiya tizimimiz bugungi globallashuv davrida o'zining samarasini unchalik ham ko'rsatmay qo'ymoqda.

Xulosa o'rnida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning tarbiya borasida ilgari surgan quydagi “Najot – ta'limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda” degan ijtimoiy g'oyasini keltirishni o'rinli deb o'yladim, chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi[8,209]. Tarbiyada tanaffus bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni bizdan ko'ra kuchli, bilimli va albatda baxtli yashashlari uchun ta'lim-tarbiya ishida ishtirok etayotgan subyektlar doimiy hamkorlikda bo'lishlari nihoyada muhim. Yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bu faqat pedagoglarning zimmasiga yuklatilgan vazifa emas, balkim ota-onalarning zimmasidagi burch ekanligini unutmasligimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. – Toshkent.: “O'zbekiston” NMIU, 2022.-56-B.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. – Toshkent.: “O'zbekiston” NMIU, 2022.-37-B.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent.: “O'zbekiston” NMIU, 2023.-22-B.
4. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/docs/-5013007>
5. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni // <https://lex.uz/docs/-5013007>
6. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekistonda erkin va faravon yashaylik”. – T.: “O'zbekiston” NMIU, 2023.-199-B.
7. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekistonda erkin va faravon yashaylik”. – T.: “O'zbekiston” NMIU, 2023.-143-B.
8. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekistonda erkin va faravon yashaylik”. – T.: “O'zbekiston” NMIU, 2023.-209-B.